

	<p>insulinica (valutata tramite OGTT sec. Matsuda-DeFRonzo) in pazienti con sovrappeso/obesità e T2D;</p> <p>4. Confrontare l'efficacia di rTMS con quella di un intervento SHAM nel migliorare le performances cognitive in pazienti con sovrappeso/obesità e T2D;</p> <p>5. Valutare se l'effetto di rTMS o tDCS è maggiore del SHAM nel promuovere la perdita di peso in pazienti con sovrappeso/obesità e T2D, in trattamento con GLP-1 agonista per T2D (secondo gli standard di cura del diabete).</p> <p>Unità 2</p> <p>1) Confrontare l'efficacia di rTMS con quella di un intervento SHAM nel migliorare altri parametri metabolici [Glucose Variability (GV), Time In Range (TIR%), Time Above Range (TAR%), Time Below Range (TBR%), episodi di ipoglicemie, dose giornaliera di insulina (TDID)], coefficient of variation (CV) in pazienti con sovrappeso/obesità e T1D;</p> <p>2) Confrontare l'efficacia di rTMS con quella di un intervento SHAM nel migliorare le performances cognitive in pazienti con sovrappeso/obesità e T1D.</p>
Disegno dello studio	<p>Unità 1</p> <p>Studio clinico di intervento di Fase 2, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo</p> <p>Unità 2</p> <p>Studio clinico di intervento di Fase 2, randomizzato, in singolo cieco, controllato con placebo</p>
Durata dello studio	<p>24 mesi-durata del progetto PRIN</p> <p>I pazienti una volta arruolati saranno sottoposti a trattamento della durata di 5 settimane seguiranno FU fino a 12 mesi.</p>
Numerosità campionaria	<p>Unità 1</p> <p>80 pazienti</p> <p>Unità 2</p> <p>56 pazienti</p>
<p>Popolazione</p> <p><i>Criteria di inclusione principali</i></p>	<p>M/F con sovrappeso/obesità, diagnosi di T2D o T1D</p> <ul style="list-style-type: none"> • 18-70 aa, BMI: 25-40 Kg/m², +/- diabete tipo 1 (da almeno 1 anno) o 2 secondo criteri ADA • HbA1c <10.0% (86 mmol/mol) • Peptide C random <0.7 ng/ml (Unità 2) • Potranno essere inclusi pz con T2D con indicazione inizio della terapia con GLP1-RA (secondo standard di cura del diabete mellito) (Unità 1) • Per le donne in età fertile: uso di metodo contraccettivo durante la durata dello studio • Utilizzo di un dispositivo per il controllo in continuo della glicemia (CGM) (Unità 2)

<p><i>Criteria di esclusione principali</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diabete instabile o con complicanze • Controindicazioni alla neurostimolazione: epilessia, impianto di dispositivi metallici nella parte superiore del corpo, pace-maker o valvole cardiache metalliche • Uso di farmaci che possono ridurre la soglia motoria • Pregresse emorragie cerebrali, ictus ischemici, interventi neuro-chirurgici • Patologie, a giudizio dello sperimentatore, clinicamente instabili • Variazioni di peso corporeo ≥ 5 Kg negli ultimi 90 giorni • Obesità genetica • Patologie psichiatriche severe • Chetoacidosi diabetica o eventi ipoglicemici gravi entro 3 mesi, • Trattamento con sulfoniluree e insulina rapida (Unità 1) • Trattamento in atto con GLP1-RA per diabete di tipo 2 (il trattamento con metformina, inibitori SGLT2, inibitori di DPP-4, pioglitazone, acarbosio, insulina basale è consentito se iniziato prima di 6 mesi e a una dose stabile per almeno 3 mesi) (Unità 1) • Patologie del sistema nervoso autonomo (es. M. di Parkinson, crisi vaso-vagali,...) • Uso di farmaci che agiscono sul sistema nervoso simpatico e parasimpatico • Donne in gravidanza e in allattamento
<p>Trattamenti in studio</p>	<p>Unità 1 Pazienti con sovrappeso/obesità e T2D</p> <p>Gruppo di intervento: rTMS – REAL (18 Hz/5 settimane) Gruppo controllo: rTMS - SHAM</p> <p>Gruppo di intervento: tDCS – REAL (1.5 mA /5 settimane) Gruppo controllo: tDCS -SHAM</p> <p>Unità 2 Pazienti con sovrappeso/obesità e T1D</p> <p>Gruppo di intervento: rTMS – REAL (18 Hz/5 settimane) Gruppo controllo: rTMS -SHAM</p>
<p>Allocazione dei pazienti</p>	<p>Unità 1 1:1:1:1</p> <p>Unità 2 1:1</p>
<p>Endpoint <i>Primario</i></p>	<p>Unità 1 Riduzione significativa di <u>HbA1c</u> (espressa in mmol/mol) nel gruppo rTMS rispetto al gruppo Sham ad 1 anno</p> <p>Unità 2</p>

<p>Secondari</p>	<p>Miglioramenti significativo dell'indice di sensibilità insulinica (<u>M/I ratio</u> ottenuto tramite clamp euglicemico iperinsulinemico) nel gruppo rTMS rispetto al gruppo SHAM a 5 settimane</p> <p>Unità 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riduzione percentuale significativa di <u>peso corporeo</u> nel gruppo rTMS o tDCS rispetto allo SHAM • Miglioramento significativo della sensibilità all'insulina misurata dall'<u>indice di Matsuda-DeFronzo</u> ottenuto dall'<u>OGTT</u> nel gruppo rTMS o tDCS rispetto allo SHAM • Aumento significativo del <u>punteggio del test Montreal Cognitive Assessment (MoCA)</u> nel gruppo rTMS o tDCS rispetto allo SHAM • Riduzione significativa del peso corporeo e della <u>HbA1c</u> nel gruppo rTMS/tDCS + GLP1-RA rispetto allo SHAM + GLP1-RA <p>Unità 2</p> <p>Gli endpoint secondari sono le modificazioni significative dopo trattamento con rTMS, rispetto al trattamento sham dei seguenti parametri nei pazienti T1D;</p> <ul style="list-style-type: none"> • peso corporeo • GV, TIR%, TAR%, TBR% • TDID • frequenza e gravità degli episodi di ipoglicemia • Punteggio del Montreal Cognitive Assessment (MoCA) • Plasticità cerebrale tramite parametri rTMS
<p>Analisi Statistica</p>	<p>Preliminarmente verrà valutata la distribuzione delle variabili continue tramite il test di Kolmogorov Smirnov. Se i dati della variabile avranno distribuzione normale i dati verranno riassunti come media \pm errore standard della media (s.e.m.); se avranno distribuzione non normale, i dati verranno espressi come mediana e intervallo interquartile (IQR). Le variabili con distribuzione normale verranno analizzate tra il gruppo real e sham mediante T-test mentre per le variabili non normali si userà il Wilcoxon-Mann-Whitney U test.</p> <p>Per l'Unità 1 il confronto delle variabili continue tra i 4 gruppi verranno condotte tramite ANOVA test (variabile normale) o quando non può essere assunta una distribuzione normale della variabile tramite test di Kruskal Wallis (variabile non normale).</p> <p>I dati categorici saranno presentati come frequenza e percentuale e analizzati mediante test di Chi quadrato o Fisher.</p> <p>I risultati ottenuti saranno stratificati per sesso, età, durata del diabete, trattamento farmacologico.</p> <p>Per tutti i test, le differenze saranno considerate statisticamente significative con $p \leq 0,05$.</p>
<p>Calcolo della numerosità campionaria</p>	<p>Unità 1:</p>

Non sono presenti in letteratura dati sull'azione della rTMS sulla variazione dell'emoglobina glicata (endpoint primario dell'unità 1).

Per determinare, quindi, la dimensione del campione per l'Unità 1 è stata condotta una speculazione partendo dalle seguenti considerazioni:

1. Gummesson et al. (Gummesson A et al., 2017) hanno osservato come la perdita di peso di 1kg corrisponde ad una riduzione di 0.1% nell'emoglobina glicata;
2. nel nostro precedente lavoro (Ferrulli A et al., 2019): alla fine del follow-up (1 anno) i pazienti sottoposti al trattamento con rTMS hanno mostrato una diminuzione significativa del peso corporeo di circa il ~ 9%.
3. non vi sono dati definitivi sull'impatto della tDCS sul peso corporeo (recente meta-analisi Alhindi YA et al, 2024)

Quindi abbiamo speculato che i pazienti trattati con rTMS potrebbero ridurre i livelli di emoglobina glicata ad un anno dal trattamento di 0,9%. Partendo da nostri dati in real world, abbiamo ipotizzato che la differenza ad un anno sia di un'emoglobina glicata di 62 ± 8 mmol/mol per il gruppo SHAM rTMS e di 51 mmol/mol per il gruppo rTMS. Per osservare questa differenza con livello alfa di 0.0125 (correzione Bonferroni) e con una potenza di 0,90 sarà necessario arruolare 17 pazienti.

Sulla base della nostra ipotesi che la tDCS abbia un effetto paragonabile alla rTMS, anche in questo caso saranno necessari 17 pazienti per ciascun gruppo.

Infine considerando un drop-out del 15%, **per l'unità 1 verranno reclutati 80 pazienti affetti da sovrappeso/obesità e T2D.**

Unità 2:

Il calcolo della dimensione del campione dell'Unità 2 è stato effettuato per l'endpoint primario dello studio, ovvero la variazione della sensibilità insulinica (M/I).

Il punto di partenza di tale calcolo sono stati i risultati preliminari di uno studio pilota condotto dal nostro gruppo di ricerca, nel quale la tDCS ha indotto un incremento dell'M/I di circa il 18%.

Considerando il risultato dello studio pilota, la rilevanza clinica di un miglioramento della sensibilità insulinica nel diabete di tipo 1, l'assunzione di effetto simile tra tDCS e rTMS abbiamo assunto un incremento medio dell'M/I del 18% nel gruppo rTMS rispetto al gruppo SHAM come differenza minima clinicamente rilevante da rilevare. Non disponendo di dati sulla deviazione standard della variazione dell'M/I specificamente nel contesto della rTMS e del T1D, e considerando che la variazione percentuale del 18% deriva da uno studio pilota con tDCS, abbiamo adottato un approccio conservativo. Abbiamo stimato la deviazione standard della variazione dell'M/I assumendo un coefficiente di variazione (CV) del 50% per la variazione percentuale dell'M/I. Se assumiamo un valore basale medio di M/I di 5 (valore plausibile per pazienti con resistenza insulinica), un incremento del 18% corrisponde a una variazione media di 0.9 unità di M/I. Con un CV del 50%, la deviazione

standard della variazione dell'M/I è stata stimata in circa 0.45 ($0.9 * 0.5$). Per osservare questa differenza con livello alfa di 0.05 e con una potenza di 0,80 sarà necessario arruolare 5 pazienti.

Considerando un drop-out previsto del 20%, la complessità del T1D e volendo aumentare la potenza statistica per tener conto delle incertezze nelle stime della variabilità, proponiamo di **arruolare 56 pazienti affetti da T1D e sovrappeso/obesità da randomizzare 1:1 nei due gruppi, che saranno quindi costituiti da 28 pazienti.**

Questo campione più ampio aumenterà la capacità di rilevare effetti significativi anche sugli endpoint secondari, fornendo un quadro più completo degli effetti della rTMS.